

УДК 330.34

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

FEATURES OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROCESS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

©Сиваш О. С.

канд. экон. наук

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, sivashos@gmail.com

©Sivash O.

Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, sivashos@gmail.com

Аннотация. Обоснована необходимость привлечения инвестиций в Республику Крым и потенциальные возможности развития инвестиционного процесса в регионе. В статье рассмотрены неблагоприятные факторы, негативно влияющие на развитие инвестиционного процесса в Республике Крым.

Представлены основные направления, ориентированные на развитие инвестиционного процесса в Республике Крым. Проанализированы особенности развития туризма с целью получения дополнительных инвестиционных потоков.

Рассмотрим процесс привлечение иностранного туриста в Республику Крым и проблемы, связанные с реализацией данного процесса в соответствии с существующим санкционным режимом: получение российской визы, бронирование жилья на территории полуострова, транспортное сообщение с Республикой Крым.

Предложен упрощенный способ получения вида иностранным туристом при посещении Республики Крым. Схематически представлен процесс получения однократной визы иностранным туристом.

Рассмотрены проблемы, возникающие у туристов при обналичивании денежных средств на территории республики в связи с блокировкой функционирования платежных систем Visa и Master Card. Отмечено значение разработки и внедрения платежной системы «Мир» для развития туризма и инвестиционного процесса на территории Республики Крым.

Предложена разработка банковского продукта, который позволит иностранному туристу в короткий срок получить доступ к национальной платежной системе.

Изучены возможности инвестирования в недвижимость в Республике Крым.

В качестве эффективного инструмента, стимулирующего высокий уровень инвестиционной привлекательности республики, предложено разработать государственную программу «Вид на жительство или гражданство, в обмен на инвестиции», основанную на получении вида на жительство или гражданства иностранными гражданами, при условии вложения инвестиций в экономику Республики Крым.

Abstract. The necessity of attracting investments to the Republic of Crimea and potential opportunities for the development of the investment process in the region is grounded. The article considers unfavorable factors negatively influencing the development of the investment process in the Republic of Crimea.

The main directions aimed at the development of the investment process in the Republic of Crimea are presented. The peculiarities of tourism development with the purpose of obtaining additional investment flows are analyzed.

Consider the process of attracting a foreign tourist to the Republic of Crimea and the problems associated with the implementation of this process in accordance with the existing sanctions regime: obtaining a Russian visa, booking accommodation on the peninsula, transport communication with the Republic of Crimea.

A simplified method for obtaining species by a foreign tourist when visiting the Republic of Crimea is proposed. Schematically presented is the process of obtaining a single entry visa by a foreign tourist.

Considered are the problems that arise in tourists when cash is deposited on the territory of the republic in connection with the blocking of the functioning of Visa and Master Card payment systems. The importance of the development and implementation of the “Mir” payment system for the development of tourism and investment process in the territory of the Republic of Crimea was noted.

The development of a banking product is proposed that will allow a foreign tourist to access the national payment system in a short period of time.

The possibilities of investing in real estate in the Republic of Crimea are studied.

As an effective tool stimulating a high level of investment attractiveness of the republic, it was suggested to develop a state program “Residence permit or citizenship in exchange for investment” based on obtaining a residence permit or citizenship by foreign citizens, provided investment in the economy of the Republic of Crimea.

Ключевые слова: инвестиционный процесс, инвестиционный поток, туризм, платежная система, банковский продукт, федеральная целевая программа.

Keywords: investment process, investment flow, tourism, payment system, bank product, federal target program.

В современных экономических условиях инвестиции являются одним из основных источников ресурсов, необходимых для интенсификации развития региона, которая заключается в реконструкции, модернизации, совершенствовании существующих объектов, либо в создании новых, а также во внедрении новых усовершенствованных технологий и методов производства товаров и услуг. При этом важным является достижение целей инвестиционного проекта, на которые он был изначально ориентирован, а также достижение, помимо экономического, социального эффекта от его реализации — создание социальных объектов, увеличение количества рабочих мест, повышение доступности товаров и услуг для населения.

Реализация инвестиционного процесса в любой сфере экономической деятельности важна как для развития региона, повышения благосостояния населения, так и для роста эффективности экономики государства в целом.

Направлениям реализации инвестиций посвящены труды многих ученых–экономистов. В частности, теоретическим основам инвестирования посвящены труды Ю. Н. Воробьева, И. А. Бланка, Н. А. Татаренко, Л. Л. Игониной. Вопросами активизации инвестиционного процесса занимались И. А. Мостовщикова, И. А. Соловьева, Л. Р. Курманова, О. В. Михалев, О. С. Звягинцева, Д. Б. Крутских.

В настоящее время развитие инвестиционного процесса в Республике Крым происходит в особых экономических условиях и сталкивается с неблагоприятными факторами, обусловленными, прежде всего, политической обстановкой, сложившейся после вхождения республики в состав Российской Федерации. Однако, не смотря на существующие трудности, Крым остается инвестиционно привлекательным регионом, что подтверждает высокая заинтересованность инвесторов в реализации инвестиционных проектов на его территории. Так, на 1 июня 2017 года, Республика Крым предлагает 258 инвестиционных площадок, при этом, объем поступивших инвестиций составил 201,64 млрд руб., насчитывается 900

участников свободной экономической зоны, созданной на территории республики (<https://goo.gl/f9426x>).

Одной из наиболее привлекательных и быстро развивающихся сфер экономической деятельности в Республике Крым является туризм. При этом, в отношении внутреннего туризма выстроена целая система по привлечению внутренних туристов, в то время, как иностранным туристам сложнее попасть в Крым, соответственно их сложнее привлечь.

Основным преимуществом для выбора иностранными туристами отдыха в Крыму является относительно невысокая цена отдыха, обусловленная девальвацией рубля. Но для того, чтобы иностранные туристы прилетели в Крым им нужно осуществить ряд действий:

1. Получить российскую визу. Получение российской визы — это достаточно долгий и трудоемкий процесс, при этом достаточно дорогой. Следовательно, не каждый турист приступит к оформлению визы.

2. После получения визы туристам необходимо определиться с местом пребывания, найти и забронировать жилье, выбрать вид транспорта, на котором он будет добираться до места назначения и другими интересующими его моментами. Основная сложность заключается в том, то турист все это должен сделать сам. Это вызвано тем, что туроператорам, которые являлись посредниками между туристом и реализуемым туристическим продуктом, запрещено предоставлять туристические услуги. При этом многие сайты, предлагающие забронировать средства размещения, блокируют возможность бронирования в Республике Крым.

3. Турист должен добраться до места назначения. Основным препятствием на этом этапе является запрет на международное сообщение с Крымом, опять же из-за санкций. Как правило, туристы вынуждены добираться в Крым через Москву или другие российские города.

Для обеспечения туристической привлекательности Крыма для иностранных туристов и обеспечения притока инвестиций, необходимо предпринять ряд мер на государственном уровне.

В первую очередь необходимо организовать систему авиасообщения зарубежных стран с Крымом, это возможно, если турист будет следовать в Россию, а потом в одном из российских аэропортов пересаживаться на чартерный рейс до Крыма.

Одним из самых значимых факторов в процессе привлечения зарубежных туристов может стать упрощение визового режима.

Так как в большинстве случаев основной целью туристов является отдых, а, соответственно, желание чувствовать себя комфортно и спокойно, есть необходимость оптимизации, упрощения и адаптации процесса получения визы специально для зарубежных туристов, следующих на полуостров.

Можно предложить два варианта упрощенных процедур получения визы. Первый вариант — это получение визы через электронный портал. Иностранному туристу заполняет в электронном варианте анкету и заявление на получение однократной туристической визы на определенный срок и направляет ее на рассмотрение консульскому департаменту МИД России. К заявлению и анкете туристу необходимо предоставить основания для получения однократной туристической визы, в данном случае основанием является оформленный на имя туриста электронный авиабилет на чартерный рейс до Симферополя. Турист извещается о принятом решении через электронную почту. В случае разрешения въезда на территорию РФ по упрощенной системе, иностранному туристу на электронную почту должна прийти однократная виза в электронном варианте (<https://goo.gl/AmwQZ3>).

Второй вариант предполагает получение визы по прибытию при пересечении границы в одном из пропускных пунктов. При этом порядок предоставляемых документов и оснований не меняется. Процесс получения однократной визы представлен на Рисунке.

Рисунок. Процесс получения однократной визы иностранным туристом

При построении данной схемы не учитывался процесс получения визы по общему режиму. Срок действия однократной туристической визы должен быть не менее 14 дней, для того, то бы турист мог провести полноценный отпуск продолжительностью 7–10 дней.

Цена визы в идеале должна быть снижена, или же виза должна выдаваться бесплатно, если у государства есть такая возможность. Бесплатная виза, полученная при упрощенной системе, будет являться значительным преимуществом для привлечения туристического потока на Крымский полуостров.

При привлечении иностранных туристов необходимо ориентироваться на гостей из ближнего зарубежья. Крым может привлечь интерес туристов из таких направлений: стран бывшего СССР, Финляндия, Израиль, Турция, Китай, Южная Корея и особенно бы хотелось обратить внимание на туристов из Украины.

Также необходимо решить вопрос обналичивания денежных средств туристами на территории Крыма.

С 17.12.2014 года на территории республики Крым были заблокированы все банковские карты VISA и Master Card. Это связано с введением санкций со стороны Европы и США. Американские компании VISA и Master Card отключили от своих сервисов те банки РФ,

которые осуществляли свою деятельность на территории Крыма, после введения санкций, поэтому многим крупным российским банкам просто не удалось выйти на рынок полуострова. Россия в ответ на эти действия запустила программу замены этих платежных систем на национальную платежную систему.

В Республике Крым можно обналичивать в действующих банках карты VISA и Master Card выпущенные российскими банками на материковой части России. Имеются неофициальные данные о том, что на данный момент российские карты Master Card можно обналичивать без проблем, что касается карт VISA, то их можно обналичить не везде и возможность получить с них деньги минимальна.

В 2014 году началось функционирование АО «Национальная система платежных карт», которое стало оператором национальной платежной системы «Мир» и в декабре 2015 года началась эмиссия пластиковых карт «Мир». Данная платежная система работает как на материковой части России, так и в Крыму, что решает вопросы с возможностью расчета картами на территории республики. По состоянию на 1 июня 2017 года более 90% терминалов принимают карту «Мир» и ее можно использовать на всей территории Республики Крым, не опасаясь за сохранность средств и наличие возможности произвести электронные расчеты (<http://mironline.ru/>).

Таким образом, вопрос с возможностью перемещения россиян с материковой России на полуостров без необходимости иметь при себе всю необходимую для отдыха сумму денег в наличном виде решен. А вот вопрос, что делать иностранным туристам, приехавшим в Крым, еще подлежит решению (<https://goo.gl/p2boEB>).

Как вариант решения этой проблемы, можно предложить разработку нового банковского продукта. Этот процесс должен быть урегулирован на государственном уровне, в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

Рассмотрим особенности банковского продукта, необходимого для обеспечения возможности расчета иностранными туристами.

1. Банк, который выбирается в рамках федеральной целевой программы, должен разработать банковский продукт — «Карта туриста».

2. По данной карте обязательно выполнение таких двух операций:

–возможность обналичить карту, выпущенную на территории материковой России, в Крыму.

–возможность осуществить перевод с иностранного счета туриста на российскую карту туриста.

3. Условия:

–карта будет выдаваться на ограниченный срок (1–2 месяца), этого будет достаточно для иностранного туриста, приехавшего в Крым, по упрощенному визовому режиму, при этом банковский счет у клиента остается открытым и при следующем туристическом визите в Крым, клиент снова сможет получить карту;

–при переводе денежных средств с иностранного счета туриста на его российскую туристическую карту, банком не должна сниматься комиссия. Выполнение данного условия возможно в случае предоставления туристом билета на чартерный рейс в Крым, при регистрации и получении карты. На беспроцентный денежный перевод должен быть установлен лимит;

–турист имеет право использовать свою туристическую карту по всей территории России;

–с российской туристической карты туристом не может быть проведена операция перевода денежных средств на любую другую российскую карту. Это действие необходимо во избежание нелегального движения денежных средств на международном уровне.

Если у иностранного туриста к моменту его выезда из страны на карте останутся денежные средства, он сможет их перевести обратно на свой счет, либо обналить карту.

Заказать карту можно будет на официальном сайте банка–эмитента. Реклама банковского продукта должна осуществляться:

- на виртуальном портале, куда подаются документ туристами для получения туристической визы по упрощенному режиму;
- на местах получения туристической визы по прибытию;
- на сайтах компаний, специализирующихся на продаже билетов в крымском направлении через интернет;
- в терминалах аэропортов, в пунктах пересадки туристов и т. д.

Выдача карт должна осуществляться в местах пересадки туристов, следующих на чартерном рейсе в Крым. Для выдачи карт, необходимо наличие в пункте пересадки отделения банка.

Для того, чтобы все предложенные рекомендации после их реализации приносили не просто результат, а активизировали поток иностранных инвестиций в экономику Крыма, их необходимо сгруппировать и систематизировать. Далее это можно собрать на одном общем сервисе, т. е. создать виртуальное туристическое агентство (туристический портал) для иностранных граждан.

Еще один способ привлечения потока инвестиций в Республику Крым ориентирован на инвестирование в недвижимость и другие требующие неотложного притока инвестиций сферы. На сегодняшний день компаниям Евросоюза и США запрещено инвестировать на территории полуострова. Ввиду этого необходимо активировать другие источники инвестиций. Например, таким источником инвестиций могут стать физические лица.

Возможность привлечения в республику инвестиций зависит от созданных для инвесторов условий на ее территории, то есть от инвестиционного климата (http://www.raexpert.ru/researches/regions/krim_2014/).

Что может привлечь юридических лиц для инвестирования в Крым уже понятно и в данном направлении осуществляется множество действий, таких, как создание СЭЗ, разработка государственных программ развития. А вот вопрос насчет того, чем можно привлечь физическое лицо (не туриста) и создать благоприятные условия для инвестирования, еще не решен.

Изучив и проанализировав опыт иностранных государств, в особенности опыт США и Европейского Союза, можно предложить в качестве эффективного инструмента, стимулирующего высокий уровень инвестиционной привлекательности республики, разработать программу, основанную на получении вида на жительство или гражданства, при условии вложения инвестиций в экономику Республики Крым.

Программа «Вид на жительство или гражданство, в обмен на инвестиции» должна быть разработана и утверждена на государственном уровне.

Данная программа предполагает, что иностранный гражданин в обмен на разовый инвестиционный вклад в экономику Крымского федерального округа может получить по упрощенной процедуре вид на жительство или гражданство. Статус, который сможет получить иностранный гражданин–инвестор, зависит от утвержденного статуса в программе.

В рамках программы, основаниями для получения вида на жительство может быть:

- покупка недвижимости в Крыму, общей стоимостью, превышающей указанную в программе минимальную сумму инвестиций в экономику;
- инвестирование в приобретение акций или других финансовых инструментов крымских компаний на сумму, превышающую указанную в программе минимальную сумму инвестиций в экономику;

–уплата инвестиционного взноса в бюджет Республики Крым.

В программе должны быть точно описаны условия получения и продления вида на жительство при разовом инвестировании, для того, что инвестор имел своего образа гарантии, то при изменении в дальнейшем условий государственной программы, он не понесет дополнительных непредвиденных затрат и ему не будет нанесен ущерб, в какой-либо из возможных его форм. Данное условие необходимо, ввиду того, что государственная программа в первую очередь предназначена для направления потока иностранных инвестиций в ту отрасль, которая на настоящий момент будет больше всего в них нуждаться [1].

Регулирование потока инвестиций на государственном уровне возможно за счет изменения размера инвестиционного капитала. Например, в 2016 году по программе «ВНЖ или гражданство, в обмен на инвестиции». Данная программа могла бы очень заинтересовать желающих жить и инвестировать в РФ, в том числе украинцев, которые по политическим и другим причинам не могут свободно инвестировать средства в Крым, либо хотят жить в РФ, но имеют ряд ограничений из-за социального статуса.

Таким образом, Республика Крым имеет огромный инвестиционный потенциал, при этом можно выделить широкий спектр привлекательных сфер экономической деятельности: туризм, строительство, аграрный сектор. Высокий уровень диверсификации расширяет возможности привлечения инвестиций и развития региона. Положительная динамика развития инвестиционного процесса позволит повышать объемы и качество производимых в республике товаров и услуг, развивать инфраструктуру полуострова, а также создавать новые рабочие места с высоким уровнем оплаты труда.

Работа выполнена при поддержке Программы развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на 2015-2024 годы в рамках реализации академической мобильности «Академическая мобильность молодых ученых России-АММУР» на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Список литературы:

1. Нехаичук Д. В., Франчук А. Р., Домарева А. А. Исследование инвестиционного потенциала республики Крым и факторов, его определяющих // Символ науки. 2016. №2-2 (14). С. 201-207.

References:

1. Nekhaichuk, D. V., Franchuk, A. R., & Domareva, A. A. (2016). Issledovanie investitsionnogo potentsiala respubliky Krym i faktorov, ego opredelyayushchikh. *Simvol nauki*, (2-2), 201-207

*Работа поступила
в редакцию 07.06.2017 г.*

*Принята к публикации
11.06.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Сиваш О. С. Особенности развития инвестиционного процесса в Республике Крым // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №7 (20). С. 131-137. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sivash> (дата обращения 15.07.2017).

Cite as (APA):

Sivash, O. (2017). Features of development of investment process in the Republic of Crimea. *Bulletin of Science and Practice*, (7), 131-137